

УДК 31.314

МИРОВОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

МАТКАРИМОВА ИНТИЗОР АТАБАЕВНА

PhD., доцент кафедры «Бухгалтерский учёт»
НОУ «Университет Мамуна», Хива, Узбекистан

Аннотация. В данной статье на основе опыта зарубежных стран представлены аналитические данные по переписи населения, рассмотрена и проанализирована история проведения переписей населения, а также значение мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства в разработке государственных программ. Кроме того, с учётом опыта стран мира обсуждаются различные методы проведения переписи населения в Республике Узбекистан — традиционный, онлайн, основанный на регистрах и гибридные методы. Перепись населения 2026 года стала первой в истории Узбекистана, в которой активно применялись цифровые технологии. Это позволило существенно оптимизировать процесс и сократить расходы на 1,3 триллиона сумов по сравнению с традиционными методами. Переписчики были оснащены планшетами и компьютерами для онлайн-регистрации данных, интегрированной с «Информационной системой регистрации населения». Тестирование системы было запланировано на октябрь–ноябрь 2025 года рабочей группой под эгидой Национального комитета по статистике.

Ключевые слова. Перепись населения, программа переписи населения, личность, возраст, половозрастной состав, гражданство, национальный состав, «семёрка махалли», census.stat.uz

ВВЕДЕНИЕ

Посредством анализа данных, собранных в ходе переписи населения, формируется общее и всестороннее представление о численности населения мира. В настоящее время переписи населения проводятся во многих странах на основе рекомендаций ООН. В этой связи государству необходимо располагать достоверными сведениями о населении. Действительно, в своём последнем Обращении к Олий Мажлису и многонациональному народу Узбекистана от 26 декабря 2025 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подчеркнул: «Сегодня мы — большой народ численностью свыше 38 миллионов человек. Своим самоотверженным и почётным трудом мы обретаем уважение в мире, уверенно смотрим в завтрашний день, мы — народ стойкий и исполненный достоинства. Мы не ждём перемен — мы сами создаём их своим умом и ответственным трудом. Ежегодно численность нашего населения возрастает в среднем на 2 процента, свыше миллиона наших сыновей и дочерей вступают в большую жизнь. Глядя на нашу молодёжь, видя её достижения, мы испытываем огромную гордость за ту созидательную силу, которая пополняет наши ряды» [1].

Достоверные данные о населении создают основу для рационального использования ресурсов и их справедливого распределения. В связи с этим получение точного представления о составе населения, его экономической активности и уровне образования является первоочередной задачей каждого государства. В частности, государству, проводящему реформы, необходимы не только сведения об общей численности населения, но и данные о том, откуда и куда направляются мигранты, каков возрастной и половой состав населения. В этом контексте после обретения независимости в Узбекистане возникла необходимость в проведении переписи населения. В частности, был принят Закон Республики Узбекистан от 16 марта 2020 года № ЗРУ-611 «О переписи населения» [2], а впоследствии официально утверждён Указ Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2025 года № УП-173 «О проведении мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства в Республике Узбекистан». Данный документ разработан на основе международных стандартов и рекомендаций Конференции европейских статистиков 2020 года [3]. Кроме того, 7 октября

2025 года было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 629 «О мерах по проведению мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства в Республике Узбекистан» [4]. ООН рекомендует проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет. Данная перепись обеспечивает предоставление ключевой информации для разработки и планирования национальной политики, а также для мониторинга развития страны. В частности, на основе достоверных данных о населении можно определить потребности граждан в жилье, предметах домашнего обихода, продовольствии, одежде, медицинском оборудовании и лекарственных средствах, социальных услугах и рабочих местах.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

На протяжении многих лет известные учёные пытались определить оптимальную численность населения мира, однако так и не смогли прийти к единому выводу. Это объясняется тем, что взаимосвязь между ростом населения и ресурсами носит относительный и изменчивый характер. Английский экономист Т.Р. Мальтус в своём труде «Опыт о законе народонаселения» утверждал, что численность населения возрастает быстро, тогда как рост производства продовольствия отстаёт. Он делал вывод о том, что без принятия определённых мер по ограничению роста населения человечество столкнётся с голодом. В качестве выхода из подобной ситуации он предлагал следующие пути: во-первых, сокращение населения вследствие эпидемий, войн и болезней; во-вторых, отказ от брака или поздние браки, снижение рождаемости [5]. Однако современные экономисты не разделяют его оценку значения социальной политики. По их мнению, поддержка нетрудоспособного и малообеспеченного населения является необходимым элементом экономической политики современного общества. Узбекистанский профессор Нью-Йоркского университета, известный экономист Бехзод Хошимов в одном из своих интервью в социальных сетях отметил: «Каждый человек — это создатель ценности (повышение производительности), именно это Мальтус не принял во внимание».

Первые попытки прогнозирования численности населения были направлены на определение периода удвоения населения в различных странах. Английский экономист и автор труда «Наблюдения над смертностью в Лондоне» Д. Граунт в начале XVII века подсчитал, что период удвоения населения Англии составляет 280 лет. Один из основоположников статистики У. Петти, исходя из более умеренного прироста населения Англии, оценил этот период в 360 лет, подчеркнув при этом, что в других странах период удвоения населения существенно отличается от английского. Выдающийся математик XVII века Л. Эйлер назвал период удвоения населения равным 12,5 года. Несмотря на то что подобные темпы роста превышают темпы роста населения любой страны, теоретические идеи Эйлера имеют важное значение для развития прогнозирования.

Английский экономист и статистик Г. Кинг в середине XVII века, продолжая работу У. Петти, применил иной подход к прогнозированию: он взял за основу арифметическую прогрессию роста численности населения. Исходя из данной гипотезы был составлен прогноз роста населения Англии на 600 лет, однако впоследствии он оказался ошибочным: в 1800 году население Англии превысило прогнозируемые показатели Г. Кинга в 1,5 раза. Если прежде прогнозирование основывалось главным образом на сравнении нынешней численности населения с будущей, то в современную эпоху признаётся необходимость применения более тонких методов прогнозирования по всему миру. Опережающее познание требует изучения всех факторов, влияющих на изменение численности населения в целом и отдельных его групп.

Идею прогнозирования численности населения на основе логистической кривой в начале XIX века предложил Р.Ф. Ферхюльст. В начале XX века американские учёные Л. Рид и Перл развили эти идеи. Согласно теории Перла–Рида, логистическая кривая устанавливает связь между темпами роста населения и его абсолютной численностью. В Германии развитию демографической статистики способствовали труды основоположников сравнительной

статистики А.Л. Шлёцера (1735–1809) и А. Ниманна (1761–1832). Согласно их подходу к изучению населения, благосостояние государства непосредственно связано с неуклонным ростом численности населения и его экономической активности.

Подходы к изучению социально-экономических факторов демографической динамики представлены также в трудах основоположников «политической арифметики» — У. Петти (1623–1687), Дж. Граунта (1620–1674) и Э. Галлея (1656–1742). Английский учёный У. Петти внёс вклад в развитие теории взаимодействия населения и социальных факторов. Он являлся одним из крупнейших теоретиков-экономистов XVII века и рассматривал население страны как главное богатство государства — «человеческий капитал» [6].

Демография в Узбекистане также имеет свою историю. Историки и демографы провели ряд исследований. Особое место в развитии демографической науки в республике занимает вклад М.К. Джўрахонова. В дальнейшем исследованиях демографических процессов значительный вклад внесли такие узбекские учёные, как И.Р. Муллажонов, Р.А. Убайдуллаева, О.Б. Атамирзаев, Л.П. Максакова, Д.Б. Бобожонова, М.Б. Бўриева и другие [7, 8, 9].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научно-теоретическую основу данной статьи составляют труды учёных-экономистов, научные статьи, научные подходы отечественных и зарубежных исследователей к проведению переписи населения, а также международные методологические руководства и принципы эффективного проведения переписей. В процессе изучения темы использовались методы статистического наблюдения, обобщающих показателей, научной абстракции, статистических диаграмм и таблиц.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По состоянию на 19 декабря 2025 года Индия является одним из наиболее населённых государств мира, опередив по численности населения Китай и США [10]. В настоящее время на Земле проживает свыше 8,263 млрд человек. В 2025 году около 35% от этого числа приходится на две страны — Китай и Индию. Наиболее быстрыми темпами растёт население стран Африки и Ближнего Востока (Демократическая Республика Конго) [11]. К 2080 году численность населения этих стран удвоится. По численности населения ведущие позиции в мире занимают Индия, Китай, США, Индонезия и Пакистан (табл. 1).

Таблица 1
Наиболее населённые государства мира в 2025 году

№	Страна	Численность населения (декабрь 2025 г.), млн. чел.	Доля в мировом населении, %
1	Индия	1 464	17,7
2	Китай	1 415	17,1
3	США	345	4,2
4	Индонезия	286	3,5
5	Пакистан	255	2,9

Согласно зарубежному опыту проведения переписей населения, в ходе глобальной переписи 2010 года была установлена всемирная численность населения, принявшего участие в переписных мероприятиях (табл. 2).

Таблица 2
Глобальный раунд переписи населения 2010 года

Год проведения переписи	Африка	Северная Америка	Южная Америка	Азия	Европа	Океания	Итого
2005	1	2	1	6	1	3	14
2006	6	4	2	4	3	8	27
2007	5	1	1	2	-	2	11
2008	7	-	-	3	1	1	12
2009	5	-	-	4	3	3	15
2010	5	14	3	12	5	4	43
2011	4	12	2	6	33	3	60
2012	5	2	5	2	1	1	16
2013	5	1	-	-	1	-	7
2014	6	-	-	2	1	-	9
Итого	49	36	14	41	49	25	214

Согласно анализу данной таблицы 2, в 2024 году в Африке было проведено 6, в Азии — 2 и в Европе — 1 перепись населения.

При организации мероприятий по переписи населения в нашей стране в 2026 году важное значение имеет изучение опыта государств — членов СНГ, в том числе Республики Беларусь, а также применение современных информационно-коммуникационных технологий. Для справки: расходы на проведение переписи населения в 2010 году в среднем на душу населения составили в Таджикистане 1,31 долл. США, в Кыргызстане — 1,12 долл. США, в Азербайджане — 1,03 долл. США, в Молдове — 2,15 долл. США, в Российской Федерации — 3,81 долл. США. Основное внимание было уделено изучению результатов переписи населения 2019 года в данных государствах, а также проблем и недостатков в ходе проведения переписи. В этой связи был проведён анализ зарубежного опыта применения цифровых технологий и инноваций при переписи населения (табл. 3).

Таблица 3

Зарубежный опыт проведения переписи населения

№	Страна	Год проведения	Уровень применения цифровых технологий и инноваций
1	Республика Беларусь	4–30 октября 2019 г.	Республика Беларусь внедрила новый комбинированный (смешанный) метод переписи населения. Благодаря этому подходу процесс сбора и обработки данных был значительно упрощён и повышена эффективность. Население получило возможность самостоятельно вносить свои данные через специальную платформу на официальном сайте государственного статистического ведомства.

2	Республика Азербайджан	1–10 октября 2019 г.	В качестве традиционного метода применялись личные опросы и планшеты; основное внимание уделялось современным методам сбора данных и повышению эффективности. Вместе с тем главной целью являлось получение точных демографических данных для планирования посредством традиционного привлечения населения. Использовались планшеты, акцент делался на качестве сбора данных и организации процесса с целью получения достоверной картины населения.
3	Турецкая Республика	31 декабря 2021 г.	От традиционного метода отказались, была введена система переписи населения на основе адреса. Посредством этой системы все необходимые демографические данные о населении были получены из существующих государственных регистров и электронных баз данных.
4	Федеративная Республика Германия	15 мая 2022 г.	Применялся смешанный подход: онлайн-анкеты, личные визиты интервьюеров и данные из административных регистров — что позволило сделать процесс инновационным и менее обременительным для населения.
5	Российская Федерация	15 октября — 14 ноября 2021 г.	Инновации включали цифровые технологии и возможность самостоятельного онлайн-заполнения переписных листов через портал «Госуслуги». Переписчики использовали планшеты вместо бумажных анкет. Также предусматривалась возможность прохождения переписи в многофункциональных центрах.
6	Республика Таджикистан	1–15 октября 2020 г.	В 2020 году впервые были применены инновационные методы: интернет-опросы и сбор данных с помощью планшетов. Наряду с традиционными бумажными анкетами ставилась цель повысить эффективность за счёт сочетания цифровых и бумажных технологий.
7	Республика Узбекистан	15 января — 28 февраля 2026 г.	В Узбекистане в сочетании с национальными традициями и современными технологиями целесообразно применение инновационного подхода на основе модели «семёрки махалли». В системе управления Нового Узбекистана махалля выступает важным институтом гражданского общества и служит ключевым звеном для системного охвата и анализа населения.
8	Соединённые Штаты Америки	1 апреля 2020 г.	По закону участие в переписи населения США является обязательным. В целях защиты частной жизни граждан все персональные данные, собранные в ходе переписи, хранятся в тайне на протяжении 72 лет. Бюро переписи населения США предоставляет информацию о народе и

			экономике страны. Каждые 10 лет проводится учёт каждого жителя страны.
9	Китайская Народная Республика	1 ноября — 10 декабря 2020 г.	Переписчики передавали данные в режиме реального времени на центральные серверы через мобильные приложения. Была разработана платформа для онлайн-самостоятельной регистрации граждан. С помощью технологий GPS оперативно выявлялись неохваченные районы; обеспечивалась безопасность данных и защита персональной конфиденциальности.

Исходя из анализа таблицы 3 можно отметить следующее: в США перепись населения позволяет обновлять границы территорий в каждом штате и даёт возможность правительству определять, в какие сферы необходимо направить больше средств при планировании бюджета. Во Франции перепись населения проводится ежегодно, поочерёдно в разных регионах. В Германии перепись населения осуществляется с целью обновления демографических данных и получения более полной информации об условиях проживания граждан. В Японии перепись населения проводится один раз в 5 лет, при этом каждый гражданин учитывается посредством электронной идентификации.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Статистические данные, формируемые по результатам переписи населения, рассматриваются как неотъемлемая и всеобъемлющая составная часть комплексной программы их сбора и обработки. Данная перепись служит стимулом для развития таких источников, как: сведения о численности населения, национальном составе, уровне образования, гражданстве, семейном положении, занятости, знании языков, социально-демографических характеристиках (пол и возраст), миграции, жилищных условиях и источниках дохода. Помимо этого, результаты переписи населения служат важным информационным источником при формировании индикаторов национальных целей устойчивого развития, а также при расчёте международных рейтингов и индексов — в частности, Индекса статистического потенциала, Индекса человеческого развития, Индекса экономической свободы и других.

Данные, собранные в ходе переписи населения, необходимы для разработки и реализации адресных программ во всех сферах: социальная защита, инвестиции, жильё, здравоохранение, культура, туризм, образование, дорожное строительство и инфраструктура. Результаты переписи населения в дальнейшем помогут правительству в оценке итогов реализации указанных программ, экономическом прогнозировании и формировании демографической политики. В этой связи для эффективного проведения переписи населения в нашей стране необходимо осуществить следующие меры:

- организовать командирование ответственных сотрудников за рубеж для участия в переписных мероприятиях, проводимых в соседних странах в ближайшее время;
- обеспечить проведение масштабных исследований демографических особенностей страны силами учёных-экономистов, историков и демографов;
- наладить широкое использование механизмов переписи населения, применяемых в развитых и опытных государствах;
- чётко определить меры по обмену данными с зарубежными государствами в период проведения переписи населения;
- провести перепись населения и сельского хозяйства одновременно и в интегрированном режиме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису и народу Узбекистана. 26.12.2025. <https://president.uz/oz/lists/view/8834>
2. Закон Республики Узбекистан от 16 марта 2020 года № ЗРУ-611 «О переписи населения».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2025 года № УП-173 «О проведении мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства в Республике Узбекистан».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 октября 2025 года № 629 «О мерах по проведению мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства в Республике Узбекистан».
5. Ташматов Ш.Х. История экономических учений: учебник. — Т.: Дом издания и полиграфии «Инновационное развитие», 2021. — 504 с.
6. Абдуллаев Й. Теория статистики: учебник. — Т.: Ўқитувчи, 2002. — 592 с.
7. Маткаримова И.А., Эгамов Б.Н. История и современность переписи населения на территории Узбекистана // Журнал «Ma'mun science». — 2023. — Т. 1, № 2. — С. 213–219. ISSN 2181-0000. DOI 10.26739/2181-0000.
8. Караханов М.К. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения. — Т.: Мехнат, 1983. — 140 с.
9. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Многонациональный Узбекистан: историко-демографический аспект. — Т.: Фан, 1998. — 140 с.
10. <https://stat.uz>
11. <https://lex.uz>